

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL METODLAR VA O'YINLARDAN FOYDALANISH

Aminova Umida

Ajiniyoz nomidagi NDPI ning Boshlang'ich ta'lim fakulteti

4 -bosqich talabasi

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning ijodiy faoliyatlarini rivojlantirishda evristik va muammoli ta'limdan tashqari bilishga yo'naltirilgan, ilmiy asoslangan ta'lim metodlaridan va o'yindan foydalanish ham maqsadga muvofiq. Boshlang'ich ta'limda ishbop, rolli, syujetli o'yinlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'z: Ijodkorlik faoliyati, dialog-darslar munozara, bahs, suhbatlar, qoida,

Ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda ijodiy qobiliyatni shakllantirishga, ilmiy-ijodiy izlanishlarga yo'llaydigan, bilishga oid ilmiy faoliyatni tashkil etish shakl va metodlaridan foydalanish o'z samarasini berdi. Bu borada ijodiy faoliyatni rivojlantirish darslariga dialog-darslar munozara, bahs, suhbatlar, fantaziya, izlanish darslari, muammolar qo'yish va ularni yechish darslari; ishtirokchilik darslari, modellashtirish, badiiy texnik ijodkorlik, ijod qilish, kichik kashfiyotlar yaratish, insholar yozish, solnomalar tuzish, ishbop o'yinlardan, innovatsion metodlardan foydalanish kabilar eng samarali bo'ldi. ta'lim jarayonida dars shakllarining o'yin usullari sifatida o'qitishning ma'lum bir paytida o'tkaziladi.

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'quvchisi kattalarning hatti-harakatini taqlid qilishga qiziqadi. Bunda ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan ishbop o'yinlardan foydalanish kata ahamiyat kasb etadi. Bolalarga mo'ljallangan ishbop o'yinlar takrorlash, mustahkamlash, o'tilganlarning qay darajada o'rganilganligini

(diktantlar, musobaqalar, krossvordlar, sirtqi sayohatlar rolli o’yinlar, dramatik sahnalar tarzida) aniqlash maqsadida o’tkaziladi.

Ishbop o’yinlarni hayotiy vazifalarni imitatsiya va modellashtirish asosida tashkil etish samarali natijalarga olib keladi. Bunday o’yinlar faqat bilishga oid bo’lmay, dunyoqarashni kengaytirish, hamda hissiy ta’sir etishi bilan ham xarakterlidir.

Masalan, boshlang’ich ta’limda “Nima uchun?”, «T-chizma», «FSMU», «Tarmoq (Klaster)», “Ikki qismlik kundalik” kabi innovatsion metodlardan foydalanganda o’quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishga bevosita yordam beradi.

“Nima uchun?” sxemasini tuzish qoidalari

“Nima uchun?” chizmasini tuzish qoidalari

1. Aylana yoki to’rtburchak shakllardan foydalanishni o’zingiz tanlaysiz.
2. Chizmaning ko’rinishini – mulohazalar zanjirini to’g’ri chiziqlimi, to’g’ri chizikli emasligini o’zingiz tanlaysiz.
3. Yo’nalish ko’rsatkichlari sizning qidiruvlaringizni: dastlabki holatdan izlanishgacha bo’lgan yo’nalishingizni belgilaydi

Masalan, “Atrofimizdagi olam” darslarini o`tish jarayonida “Nima uchun tabiiy boyliklarni asrashimiz lozim?” degan savol yuzasidan “Nima uchun” organayzeri ustida ishlash mumkin. O`quvchilar bir nechta nima uchun savollariga javob berishlari talab etiladi.

Boshlang`ich sinf darslarida FSMU texnologiyasidan foydalanish ham o`quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishni ko`zda tutadi.

FSMU texnologiyasi

Ushbu texnologiya munozarali masalalarni hal etishda hamda o`quv jarayonini bahs-munozarali o`tkazishda qo`llaniladi, chunki bu texnologiya talabalarni o`z fikrini himoya qilishga, erkin fikrlash va o`z fikrini boshqalarga o`tkazishga, ochiq holda baxslashishga hamda shu bilan birga baxslashish madaniyatini o`rnatadi. Tinglovchilarga tarqatilgan oddiy qog`ozga o`z fikrlarini aniq va qisqa xolatda ifoda etib, tasdiqlovchi dalillar yoki inkor etuvchi fikrlarni bayon etishga yordam beradi.

F – fikringizni bayon eting

S – fikringiz bayoniga sabab ko`rsating

M – ko`rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring

U – fikringizni umumlashtiring

1-guruh

Masalan, “O`qish” darsidagi “**YAXSHILIK — INSON ZIYNATI**” mavzusida Yusuf Xos Hojibning “Odamdan nima qoladi?” degan hikoyatini o`rganish ko`zda tutilgan, bunda “Qanday odamlar yaxshi nom qoldiradi?” savolini FSMU texnologiyasi asosida tahlil etish mumkin.

Savol	
(F) Fikringizni bayon eting	
(S) Fikringiz bayoniga sabab ko`rsating	
(M) Ko`rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring	
(U) Fikringizni umumlashtiring	

3- sinfda Odobnoma fanidan “Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Al-Buxoriy” mavzusini o`tish “Ikki qismlik kundalik” usulidan foydalanish mumkin.

(“Ikki qismlik kundalik” usulining mohiyati va qo`llanilishi. Bu interfaol usuldan turli matnlar bilan ishlash jarayonida foydalanish mumkin. Bu usul birinchidan, mavzu matnini chuqur tushunishga yordam bersa, ikkinchidan, o`quvchilarni ijodiy tafakkurga undaydi, ularning mustaqil fikr yuritishlarini kuchaytiradi. Berilgan matn o`qib chiqilgach, daftar varag`i quyidagi tarzda ikki qismga bo`linadi:

PARChA	ShARH

Chap tomondagi «Parcha» deb yozilgan qismga o`quvchilar matn yuzasidan biror parcha yoki ularga qattiq ta`sir qilgan narsa yoki ularni haqiqatda hayron qoldirgan timsol haqida yozishlari kerak. (Bizning mavzumizda o`quvchilar parcha

sifatida biror hadisni tanlaydilar). Ehtimol, bu ularga shaxsiy tajribalaridan nimanidir eslatgandir, balki ularni qiziqtirgan yoki o’ylantirib qo’ygandir. Balki ular bu fikrga, narsaga qo’shilmalar. Balki bu narsa o’quvchi uchun yangilikdir, balki shu narsa mohiyatini tushunib yetmagandir.

Varaqlarning «Sharh» deb yozilgan o’ng tomoniga chap tomondagi tanlangan parcha (hadis) ga sharh yoziladi. Bunda nima uchun ushbu parchani tanlab olganligi, bu narsa uni nima haqida o’ylashga majbur etganligi, shu munosabat bilan unda qanday fikrlar tug’ilganligi haqida sharh beriladi.)

Masalan, “Odobnoma” darsligida berilgan hadislardan quyidagini tanlab sharhlashlari mumkin:

PARChA	ShARH
Yoshlikda olingan bilim toshga o’yilgan naqsh kabidir	Biz bilamizki toshga o’yilgan naqsh hech qanday holda ham yo’qolib ketmaydi. Uni yomg’ir yoki do’llar, quyosh yoki qorlar yo’qota olmaydi. Demak biz yoshligimizdan yaxshi o’qisak, kerakli bilimlarni egallasak, u hech qachon yo’qolib ketmas ekan, u bizga bir umr hamroh bo’lib yo’limizni yoritib turadi.

“Abu Iso at-Termiziy” mavzusini ham matn ustida ishlash usullaridan hisoblangan “Insert usuli” yoki “B-B-B jadvali” usullarida o’rganib chiqish mumkin.

“Venn diagrammasi” usulidan foydalangan holda o’quvchilar 3 sinf «Odobnoma» darsida IX bo’limni o’tib bo’lishgach Imom al-Buxoriy va Imom at-Termiziylarni taqqoslashlari mumkin.

“Venn diagrammasi” usulida Al-Buxoriy va at-Termiziy faoliyatlari tahlil etiladi.

(Venn diagrammasi usuli mohiyati: Venn diagrammasi bir-birini kesadigan ikki yoki undan ko'p doiralarda ko'riladi, ular o'rtasida yozish uchun etarli joy qolishi kerak. U g'oyalarni zidlash uchun ishlatilishi yoki ularning umumiy xususiyatlarini (nimada ular kesishadi) ko'rsatishi kerak. Masalan, o'quvchilar Al-Buxoriy faoliyatini At-Termiziy faoliyati bilan taqqoslaydilar. Venn diagrammasi bir-biriga yopishgan ikki doira bilan birga ushbu ekspediciyalar o'rtasida zidlik o'tkazish, ayni vaqtda ularning umumiy unsurlarini ko'rsatish imkonini beradi.

O'qituvchi o'quvchilar juftligidan (sinfni ikki guruhga bo'lgan holda) Venn diagrammasi tuzib, unda tegishli fahat al-Buxoriy va faqat at-Termiziyga taaluqli bo'lgan doiralarning ikki qisminigina to'ldirishni so'raydi. So'ngra juft boshka juftga ho'shiladi va to'rt kishi o'z diagrammalarini taqqoslashlari so'ngra o'rtasida ular ko'rganidek, ikala alloma uchun umumiy bo'lgan xususiyatlar ro'yxatini tuzishlari mumkin.

Ibn Sinoning hikmatlaridan foydalangan holda quyidagi darsni 3-sinf o'qish darsida o'tish mumkin.

Innovatsion usullardan biri bu B-B-B (bilamiz, bilishni xoxlaymiz, bildik) jadvali bilan ishlashdir. «B- B-B- (bilamiz, bilishni xoxlaymiz, bildik) usuli mashg'ulot jarayonida matnni tushunishni kuzatishdagi grafik tashkilotchi hisoblanadi».

B-B-B chizmasi

Bilamiz?	Bilishni xohlaymiz?	Bildim
----------	---------------------	--------

O`quvchilar guruhlariga bo`linishadi. O`tilayotgan mavzu yoki tushuncha yuzasidan har bir guruh o`zaro hamkorlikda «Taxminan nimani bilamiz?» ustunini to`ldirishadi. Doskadagi birinchi ustunga esa barcha guruhlarining javoblari jamlanadi. Berilgan javoblar toifalar bo`yicha guruhlanadi.

Keyin har bir guruh a'zolari o`zaro kelishilgan holda «Bilishni xohlayman» ustuniga mavzu yuzasidan o`zini qiziqtirgan savollarni yozib chiqishadi. Doskadagi ikkinchi ustunga esa barcha guruhlarining savollari jamlanadi. Shundan so`ng talabalar mavzu yuzasidan matn (ma'ruza) bilan to`liq tanishib chiqadilar va jadvalning ikkinchi ustuniga qaytib, o`zlari bilishni xohlagan savollardan qaysilariga javob topganligini belgilab chiqishadi. Savollarga topilgan javoblar uchinchi «Bildik» ustuniga yoziladi. Talabalarni qiziqtirgan qaysidir savolga javob chiqmay qolgan bo`lsa, uni o`qituvchi to`ldirishi yoki uyga vazifa sifatida bilib kelishni topshirishi mumkin.

1-sinf O`qish darsida «**Alisher bilan bulbul**» matniga tuzilgan jadval:

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bildim
Alisher Navoiy buyuk bobokalonimiz. U yoshligida juda ziyarak, ilmga qiziqqan bola bo`lgan. Shahrimiz uning nomiga	1.U qayerda tug`ilgan? 2. Nimaga hikoya «Alisher bilan bulbul» deb nomlangan? 3. Alisher	1. U 1441 yil 9 fevralda Hirot shahrida tug`ilgan. 2. U bir kuni boqqa chiqib, she'r o`q iy boshlaganidauning ovozigaga bulbul mahliyo bo`lib qoladi va kelib uning yelkasiga qo`nadi.

<p>quyilgan. U shoir va yozuvchi bo`lgan</p>	<p>bulbul bilan gaplashadimi? Nima haqida?</p> <p>4. Nima uchun Navoiy taxallusi qo`yilgan.</p>	<p>3. «Ey xushovoz shoir, buncha ovozing bulbulning ovozidan ham yoqimli, isming nima deydi». «Men Alisherman», deydi u.</p> <p>4. Sen endi o`zingga taxallus top, deydi bulbul.</p> <p>Bulbulning «navo» degan so`zi Alisherga yoqib, o` o`ziga «Navoiy» taxallusini tanlaydi.</p>
--	---	---

“B-B-B-jadval” usulidan 2- sinfdagi “Abu Rayhon Beruniy”, “Alisher Navoiy haqidagi rivoyatlar”, “Abu Ali ibn Sino”, “Po’lat Mumin”, “Ilyos Muslim” mavzularini o`tishda ham foydalanib ko`rdik.

4- sinf o`qish darsida ”QISHLOG‘IMIZ XARITASI” mavzusi o`tiladi. Unda Normurod Norqobilovning “Xarita” hikoyasi o‘quv material sifatida keltirilgan. Hikoyadagi qahramonlar Samad va Rasulni “T-chizma” usulida bir-biriga taqqoslab tahlil qilish mumkin.

Samad	Rasul
a’lochi, bilimdon	bilimi past
tirishqoq	dangasa
ijodkor	bilim olishga intilmaydi
qishloq qo‘ylarini bo‘ridan qo‘riqlashni istaydi	qorovul bilan chegarachini farqlamaydi
xarita chizishga harakat qilgan	to`polonchi
Qayiqcha yasagan	ichida sezib tursa ham o‘zining bilmasligini tan olgisi kelmaydi

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilar bilim olishining poydevori hisoblanar ekan, mazkur sinfdan boshlab, o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirishni taqozo etadi. Shunday ekan o'quvchilarda ijodkorlik, ijodiy faoliyatni rivojlantirish lozimligi kun tartibidagi muammo bo'lib qoldi. Zero, 1-4 sinf o'quvchilarida ijodiy faoliyatni rivojlantirishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olish, ta'limni samarali tashkil etishda darslarni noan'anaviy tarzda o'tkazish, darslarda innovatsion metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarida ijodiy faoliyatni rivojlantirish ularni har tomonlama yetuk bo'lishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun turli shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun ta'lim talablarini aniqlash va shu talablar asosida uning ustuvor qo'nalishlarini izlanuvchi ta'lim, muammoli vaziyatlar yaratish va ta'limga texnologik yondashuv asosida tashkil etilishi o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning samaradorligiga zamin tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemy-zaschity-biometricheskih-dannyh>
2. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KWPm4CwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=KWPm4CwAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
3. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KWPm4CwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=KWPm4CwAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
4. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KWPm4CwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=KWPm4CwAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KWPm4CwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=KWPm4CwAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=KWPm4CwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=KWPm4CwAAAAJ:UebtZRa9Y70C